

CHEKLANGAN QADAMLAR SONIGA ASOSLANGAN ONLAYN TA'LIM JARAYONI MODELI

Bekmuxammedov Bunyodbek Nurmuxammad o'g'li,
Doktorant, Qo'qon davlat universiteti
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4367-3421>
bekmuhammedovb@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada o'qitish jarayoni ko'rsatkichlarini ehtimollik asosida baholash uchun kompleks matematik modellar taklif etilgan bo'lib, ularning ajralib turishi quyidagi o'qitish jarayoni ko'rsatkichlaridan foydalanishdan iborat: belgilangan o'zlashtirish darajasiga erishish ehtimoli, belgilangan o'zlashtirish darajasiga erishish uchun o'rtacha qadamlarni soni, ma'lum sonli qadamlarda o'zlashtirish darajasiga talab bo'yicha ehtimol, modellar o'qitish jarayonini rejalashtirish va tartibga solish, shu jumladan o'quv kontentining sifatini baholash uchun uning parametrlariga nisbatan o'qitish jarayoni ko'rsatkichlari qiymatlarining bog'liqligini baholash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: matematik modellar, o'zlashtirish darajasi, o'quv kontenti, o'qitish jarayoni, konseptual model, interfaol modullar, taksonomiya, testlash va o'quv traektoriyalari.

Kirish. O'qitish jarayonini boshqarish samaradorligini oshirish uchun o'qitish jarayonining modellari va boshqarishni maksimal darajada avtomatlashtirishga yo'naltirilgan boshqarish algoritmlarini ishlab chiqish zarur. Jarayonni rejalashtirish va tartibga solish uchun Kasbiy qo'shimcha ta'lim dasturlari bo'yicha o'qitish jarayonini tashkil etishning asosiy variantlari ko'rsatkichlarini baholash uchun ehtimollik modellarini ishlab chiqish talab etiladi.

Masofaviy ta'lim tizimini qurish bosqichida masofaviy ta'lim texnologiyalari sohasidagi zamonaviy standartlardan foydalanish zarur. Standartlardan foydalanishning maqsadi o'quv kontenti va o'qitish ssenariylarini rasmiylashtirilgan (formallashtirilgan) tavsiflash bo'lib, bu o'qitish jarayonini avtomatlashtirish hamda kontent va o'qitish ssenariylarining birgalikda ishlash qobiliyati (interoperabelligi)-ni ta'minlash uchun asos yaratadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Oliy ta'limni modernizatsiya qilish masalasi so'nggi yillarda xalqaro va milliy miqyosda keng qamrovli ilmiy tadqiqotlarning markazida bo'lib kelmoqda. Mazkur yo'nalishda bir qator xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tizimli yondashuvlar, raqamli transformatsiya modellari hamda pedagogik innovatsiyalar ishlab chiqilgan.

Xususan, A.Ye. Lifanov va I.Yu. Kashirin oliy ta'lim tizimini boshqarishning institutsional

mexanizmlarini takomillashtirish, ta'lim jarayonini optimallashtirish hamda sifat monitoringi tizimlarini rivojlantirish masalalarini tadqiq qilganlar. Ularning ishlanmalarida ta'limni boshqarishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi asoslab berilgan.

R.Ye. Medvedev va A.V. Gorodovich tomonidan oliy ta'lim muassasalarida innovatsion boshqaruv modellari, masofaviy ta'limni joriy etishning tashkiliy-pedagogik asoslari hamda elektron ta'lim muhitini shakllantirish mexanizmlari ishlab chiqilgan. Ushbu tadqiqotlar ta'lim jarayonida raqamli platformalarning integratsiyasi va axborot oqimlarini boshqarish muammolarini yoritishga xizmat qiladi.

Xalqaro miqyosda esa Diana Laurillard tomonidan ishlab chiqilgan "conversational framework" modeli raqamli ta'lim muhitida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi interaktiv aloqani tizimli asosda tashkil etishga qaratilgan. Uning konsepsiyasi texnologiyalarga asoslangan pedagogik dizaynni shakllantirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, Olaf Zawacki-Richter masofaviy va onlayn ta'lim tadqiqotlarini tasniflash, ularning rivojlanish tendensiyalarini aniqlash hamda global ilmiy yo'nalishlarini tahlil qilish bo'yicha fundamental izlanishlar olib borgan.

O'zbekiston olimlari tomonidan ham oliy ta'limni modernizatsiya qilish va raqamlashtirish masalalari chuqur o'rganilgan. Jumladan, F.M.

Zakirova, D.Sh. Xodjaeva, U.Sh. Begimqulov va N.I. Taylaqov ilmiy ishlarida ta'lim jarayonini raqamlashtirish, axborot-ta'lim muhitini loyihalash, elektron resurslarni yaratish hamda pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish masalalari yoritilgan. Ularning tadqiqotlari milliy ta'lim tizimining transformatsiyasi sharoitida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etishning nazariy va amaliy asoslarini belgilab beradi. Shu tariqa, mavjud ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, oliy ta'limni modernizatsiya qilish jarayoni boshqaruv, pedagogika, axborot texnologiyalari va innovatsion modellashtirishni o'z ichiga olgan kompleks tizimli yondashuvni talab etadi. Biroq axborot oqimlarini algoritmik boshqarish hamda integratsiyalashgan raqamli modelni ishlab chiqish masalalari yetarli darajada tizimlashtirilmagan bo'lib, mazkur tadqiqot aynan ushbu yo'nalishda ilmiy yangilik kiritishga qaratilgan.

Cheklangan sonli o'qitish qadamlariga ega bo'lgan o'qitish jarayoni modelini ko'rib chiqamiz. Ushbu model doirasida boshqarish ob'ekti (o'quvchi)ning holatlarining vaqt bo'yicha o'zgarishi $\{t_k\}$, bu yerda $k=1,2,\dots,\bar{M}$ momentlarida kuzatiladi.

Jarayon parametrlarining ehtimollik xarakteristikalarini hisobga olgan holda, o'quvchining holati ham tasodifiy miqdor hisoblanadi. Quyidagi belgi kiritilgan: p_{ij} – bu i -qadamda ob'ekt (o'quvchi) j -holatda bo'lish ehtimoli (bu yerda $j (i = 1,2, \dots, \bar{M}; j = 1,2, \dots, \bar{N})$).

Hisobga olinadiki, boshqaruv ob'ektining holatining har bir qadamdagi o'zgarishi uning oldingi qadamlardagi qiymatlariga bog'liq emas. Boshqaruv (o'qitish)ning har bir qadamida boshqaruv ob'ektining holatlari ehtimolliklari to'plami aniqlangan bo'lib, ulardan foydalanib quyidagi o'qitish jarayoni ko'rsatkichlarini hisoblash formulalari olingan:

1. $Q_M(\bar{N})$ – belgilangan \bar{N} darajaga M qadamda erishish ehtimoli ($M \leq \bar{M}, \bar{N} \leq \bar{M}$):

$$Q_M(\bar{N}) = \begin{cases} 1 - \sum_{j=0}^{\bar{N}-1} P_{Mj}, & \text{agar } M \leq \bar{N} \\ 1 - \sum_{j=0}^{\bar{N}-1} P_{Mj} - P_{(M-1)\bar{N}}, & \text{agar } \bar{M} \geq M > \bar{N}; \end{cases} \quad (1)$$

Formula $P_{Mj} = 0, j > (M + 1)$ bo'lganda va $\sum_{j=0}^M P_{Mj} = 1$ shartlari asosida Keltirib chiqarilgan.

2. Belgilangan \bar{N} darajasiga erishish uchun o'rtacha qadamlari soni $Z(\bar{N})$:

$$Z(\bar{N}) = \frac{\sum_{M=0}^{\bar{M}} M Q_M(\bar{N})}{\sum_{M=0}^{\bar{M}} Q_M(\bar{N})} \quad (2)$$

3. k o'zlashtirish darajasida n_k qadam davomida bo'lish ehtimoli:

$$P(n_k) = \sum_{j=k}^{\bar{M}} p_{jk} P_{(n_k+j)k} \quad (3)$$

4. \bar{M} qadam ichida \bar{N} darajasiga erishmaslik ehtimoli $H_{\bar{M}}(\bar{N})$

$$H_{\bar{M}}(\bar{N}) = 1 - P_{\bar{M}\bar{N}}$$

Taklif etilgan model boshqaruvning ruxsat etilgan qadamlari sonining aniq \bar{M} qiymati uchun qurilgan, bu har doim haqiqiy jarayonga mos kelmaydi. Ko'pincha boshqaruv qadamlari soni ixtiyoriy bo'lishi mumkin, lekin har bir qadamda (o'zlashtirish darajasida) cheklangan urinishlar soni mavjud bo'lgan holatlar uchraydi.

Urinishlar soni bo'yicha cheklovga ega bo'lgan o'qitish jarayoni modelini ko'rib chiqamiz. Ushbu model uchun belgilangan o'zlashtirish darajasi qiymatiga \bar{N} erishishga mos keladigan yutilgan (absorbing) holatga ega diskret chekli Markov zanjiridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Yutilgan (absorbing) holat \bar{N} raqamiga ega. Zanjirning qaytmas (transient) holatlari $0, 1, 2, \dots, (\bar{N} - 1)$ raqamlariga ega. Shunday qilib, Markov zanjiri $\bar{N} + 1$ ta holatga ega.

Boshqaruv ob'ektining quyidagi — yutiluvchi holat 00 jarayonning muvaffaqiyatli yakunlangan holatini bildiradi;

— yutiluvchi holat $0r$ keyingi bosqichga o'tish bo'yicha muvaffaqiyatsiz urinishlar sababli jarayonning r -raqamli bosqichda yakunlangan holatini bildiradi, bu yerda $r = 1, 2, \dots, \bar{N}$,

— qaytmas holat $0r$ k -raqamli bosqichda bo'lish holatiga mos keladi, bu yerda $k = 1, 2, \dots, \bar{N}$.

Boshqaruv parametrlarining boshqaruv qadamiga bog'liq emas, faqat boshqaruv ob'ektining holatiga bog'liq ekanligi haqidagi faraz qabul qilinadi.

Ushbu model uchun o'qitish jarayoni ko'rsatkichlarini hisoblash formulalari olingan:

p_{2j}^M ehtimolligi zanjirning mazkur holatda bo‘lish ehtimolligini bildiradi.

$$j (j = 1, 2, \dots, \bar{N} + 1)$$

0 holatdan ish boshlanganda M-qadamda zanjirning mazkur holatda bo‘lish ehtimolligi:

$$p_{2j}^M = \pi_0 p^M \delta_j, \quad (4)$$

bu yerda π_0 — o‘lchami $(\bar{N} + 1)$ ga teng bo‘lgan satr-vektor bo‘lib, uning ikkinchi komponentasi 1 ga teng, bu zanjirning boshlang‘ich holati $N(t_0) = 1$ ga mos keladi, qolgan barcha komponentalari esa 0 ga teng; PM — o‘tish ehtimolliklari matritsasi; δ_j — o‘lchami $(\bar{N} + 1)$ ga teng bo‘lgan ustun-vektor bo‘lib, uning j-komponentasi 1 ga teng, qolgan barcha komponentalari esa 0 ga teng.

Zanjir holatlari 1 dan boshlab raqamlanadi. 1-raqamdan $\bar{N} + 1$ -raqamgacha bo‘lgan holatlar yutiluvchi (absorbsiyalanuvchi) holatlar hisoblanadi, zanjirning j-raqamli holati esa obyektning $(j - 1)$ -holatiga mos keladi.

2. $(k = 1, 2, \dots, \bar{N})$ bo‘lganda, zanjir nol holatdan boshlanganida aynan M-qadamda yutiluvchi holat (OA) ga tushish ehtimolligi $Q_M^*(0k)$:

$$Q_M^*(0k) = \pi_0 p^M \delta_k \quad (5)$$

bu yerda δ_k — o‘lchami $\bar{N} + 1$ ga teng bo‘lgan ustun-vektor bo‘lib, uning k-komponentasi 1 ga teng, qolgan barcha komponentalari esa 0 ga teng.

3. Yutiluvchi holat $(0k)$ ga tushgungacha bo‘lgan o‘rtacha qadamlar soni $Z^* \bar{N}_0$:

$$Z^*(0k) = \beta_k N \alpha, \quad (6)$$

bu yerda $N = (E_{\bar{N}} - Q)^{-1} \alpha$ — o‘lchami \bar{N} ga teng bo‘lgan birlik ustun-vektor (vektorning barcha komponentalari 1 ga teng); β — o‘lchami \bar{N} ga teng bo‘lgan satr-vektor bo‘lib, uning k-raqamli komponentasi 1 ga teng, qolgan barcha komponentalari esa 0 ga teng, bu zanjirning yutiluvchi holati $(0k)$ ga mos keladi.

Natijalar. Taklif etilgan matematik modellar yordamida hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun boshlang‘ich ma‘lumotlar talab etiladi. Mazkur ishda statistik ma‘lumotlarni yig‘ish va qayta ishlash metodikasi taklif etilgan bo‘lib, u quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi: muayyan o‘quv kursini tanlash va aniq bir LMS doirasida ta‘lim natijalari

bo‘yicha ma‘lumotlarni yig‘ish tizimiga kirish huquqini olish; kurs modullari bo‘yicha zarur parametrlar va ta‘lim natijalarini yig‘ish; olingan natijalarni yakuniy ballarga o‘tkazish; boshqaruvchi ta’sirlar va xalaqitlarning turli qiymatlari ehtimolliklarining miqdoriy qiymatlarini hisoblash.

Bir necha yil davomida ta‘lim jarayonini boshqarish samaradorligini oshirish maqsadida taklif etilgan modellar va algoritmlardan foydalangan holda LMS Oracle iLearning, LMS Moodle va LMS LAMS asosidagi o‘quv muhitlari ekspluatatsiya qilindi. Ko‘rib chiqilgan LMSlarda standartlar talablarini qo‘llab-quvvatlash darajasini aniqlash o‘quv kontentini tavsiflash (ADL SCORM 1.2) va ta‘lim ssenariysini ifodalash (IMS Learning Design) uchun mos standartlarni asosli ravishda tanlash imkonini berdi.

Kontent va ta‘lim ssenariylarini formallashtirilgan holda tavsiflash metodikasini qo‘llash avtomatlashtirilgan ta‘lim jarayonida foydalanish uchun interoperabel o‘quv kontenti va ta‘lim ssenariylarini shakllantirish imkonini berdi. Ta‘lim jarayoni konseptual modeli asosida o‘quv muhitlarini ishlab chiqish natijasida o‘quvchilar uchun ta‘lim jarayonining mehnat sig‘imi o‘rtacha 14 % ga qisqardi.

Konseptual modelni joriy etish natijalari asosida aniq bir o‘quv kursi misolida turli LMSlardan foydalangan holda o‘quv muhitlarining avtomatlashtirish darajasi baholandi. Baholash natijalariga ko‘ra, LMS Oracle iLearning uchun avtomatlashtirish darajasi 54 %, LMS Moodle uchun 61 %, LMS LAMS uchun esa 92 % ni tashkil etdi.

Ta‘lim jarayonini avtomatlashtirish darajasini oshirish natijasida tarmoq o‘qituvchisi ishtirok etadigan ta‘lim jarayoni elementlari soni kamaydi. Ta‘lim jarayonini avtomatlashtirilgan boshqarish algoritmlarini qo‘llash o‘quvchilarning tayyorgarlik darajasini hisobga olish hamda ta‘lim jarayoni ko‘rsatkichlarini baholash uchun statistik ma‘lumotlarni yig‘ish imkonini berdi. Statistik ma‘lumotlarni yig‘ish jarayoni 230 nafar tinglovchini o‘qitish doirasida amalga oshirildi.

Taklif etilgan matematik modellar asosida ta'lim jarayoni ko'rsatkichlari baholandi hamda ishlab chiqilgan dasturiy ta'minotdan foydalangan holda ta'lim jarayoni parametrlarining turli qiymatlarida ushbu ko'rsatkichlarning modellashtirish natijalari olindi. Ta'lim jarayoni parametrlarini o'zgartirish hisobiga o'rtacha qadamlar sonining kamayishi ko'rsatildi, bu esa tarmoq o'qituvchisiga tushadigan o'quv yuklamasini kamaytirishga xizmat qiladi.

Yig'ilgan ma'lumotlar asosida o'quv kontenti sifati baholandi hamda mos statistik ma'lumotlar mavjud bo'lgan holatlarda bir nechta o'quv moduli variantlaridan foydalanish jarayonida ta'lim natijalari bo'yicha ta'lim jarayoni ko'rsatkichlari qiymatlarini taqqoslash natijalari olindi.

Kontent va ta'lim ssenariylarini formallashtirilgan holda tavsiflash metodikasidan foydalanish natijalari SCORM 1.2 formatida o'quv kontentini loyihalash hamda IMS Learning Design formatida ta'lim ssenariysini tavsiflash imkonini berdi.

Interoperabel o'quv kontenti LMS Oracle iLearning va LMS Moodle tizimlarida, ta'lim ssenariysi esa LMS LAMS tizimida qo'llanildi. Standartlar talablarining eng to'liq bajarilishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ta'lim va fan vazirligi uchun elektron hujjat aylanishi axborot tizimlari foydalanuvchilariga mo'ljallangan onlayn masofaviy ta'lim tizimi prototipi ishlab chiqildi; bunda bir nechta LMS tizimlarining o'zaro to'ldiruvchi funksional imkoniyatlaridan foydalanildi.

LMS Moodle (SCORM 1.2 standarti talablarini qo'llab-quvvatlash bilan) va LMS LAMS (IMS Learning Design qo'llab-quvvatlashi bilan) asosida o'quv muhiti amalga oshirildi. O'quv muhitining arxitekturasi 1-rasmda keltirilgan. LMSlarni integratsiyalashning turli mexanizmlari sinovdan o'tkazildi.

1-rasm – LMS Moodle va LMS LAMS'dan foydalanilgan holda o'quv muhitining arxitekturasi

Ta'lim jarayonini boshqarish samaradorligi o'quv kursi o'quv muhitining avtomatlashtirish darajasini oshirish, ta'lim bosqichlarining o'rtacha sonini kamaytirish hamda ta'lim jarayoni va o'quv kontenti parametrlarini moslashtirish hisobiga belgilangan o'zlashtirish darajasiga erishish ehtimolligini oshirish orqali yuksaltirildi.

Xulosa. Ta'lim jarayonini rejalashtirish va tartibga solish maqsadida uning ko'rsatkichlarini ehtimollik asosida baholashga mo'ljallangan matematik modellar majmuasi, shuningdek, taklif etilgan modellar yordamida hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun statistik ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash metodikasi ishlab chiqildi.

Standartlarga muvofiq holda o'quv kontenti va ta'lim ssenariylarini formallashtirilgan tarzda tavsiflash talablarini maksimal darajada ta'minlash maqsadida bir nechta erkin tarqatiladigan LMS tizimlarining funksional imkoniyatlaridan foydalanilgan o'quv muhitining arxitekturasi ishlab chiqildi.

Adabiyotlar.

1. Лифанов, Л. Е. Способы повышения эффективности управления процессом обучения на основе дистанционных образовательных технологий / А. Е. Лифанов // Информатизация образования и науки. - 2014. - № 1(21). - С. 57-68.
2. Yakubov M.S. "Katta masshtabli ta'lim sohosi elektron hujjat almashinuvi texnik va tashkiliy

- ta'minoti.” *Barqarorlik va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnali*, vol. 3, no. 12, 20 Dec. 2023, pp. 163–170.
3. Bekmukhammedov B. “The development strategy and importance of online education system.” *DTAI-2024 1.DTAI*, 2024, pp. 436–439.
 4. Якубов М.С. “Таълим тизимида электрон хужжат айланишини ташкил этиш тамойиллари.” *Pedagogs*, no. 54, 2024, pp. 113–118.
 5. Mansurova M.Y. Bekmukhammedov Bunyodbek, and Jumaboev Behzod. “Optimizing workforce dynamics: a comparative analysis of regional.” *JournalNX*, vol. 10, no. 3, 2024, pp. 1–7.
 6. Якубов М.С. “Таълим тизимида структуралашган маълумотлар алмашинувининг ўзига хос хусусиятлари.” *Iqro Indexing*, vol. 8, no. 2, 2024, pp. 247–254.
 7. Bekmukhammedov B.N., Fayzullayev Sh.Sh. “Online ta’limda sun’iy intellektning qaror qabul qilishga va online ta’limga tasiri.” *Journal of IQRO – ЖУРНАЛ ИҚРО – IQRO JURNALI*, vol. 12, no. 1, 2024, pp. 102–110.
<https://www.worldlyknowledge.uz/index.php/iqro/issue/archive>
 8. Бекмукхаммедов Б., Тохтасинов А. “Разработка моделей дистанционного обучения в системе непрерывного профессионального образования.” *YANGI O‘ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, vol. 3, no. 1, 2025, pp. 99–105.
 9. Бекмукхаммедов Б. “Artificial intelligence and machine learning technologies in forming online education systems.” *Международный мультидисциплинарный журнал исследований и разработок*, vol. 1, no. 3, 2025, pp. 230–235.
 10. Yakubov M.S. and Bekmukhammedov B.N. “Shaxsga yo‘naltirilgan onlayn ta’lim tizimida sun’iy intellektni qo‘llash.” *Al-Farg‘oniy avlodlari*, vol. 1, no. 1, 2025, pp. 35–39.

